

**ЕДИНАЯ НАУЧНО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ СРЕДА
«ЛИЦЕЙ – КЛАССИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ» КАК СИСТЕМА
УПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ МНОГОПРОФИЛЬНОГО ЛИЦЕЯ**

© 2025 *О.С. Киселёва*

ФГБОУ ВО «Донецкий государственный университет»

Рассматривая многопрофильный лицей как инновационное образовательное учреждение в структуре классического университета, в статье обоснуется идея о необходимости создания единой научно-образовательной среды «Лицей – классический университет» как интегративной системы, в которой происходит взаимодействие всех участников образовательного процесса, как лицея, так и университета. На примере лицея Донецкого государственного университета описано влияние такой среды на образовательную деятельность лицея.

Ключевые слова: классический университет, многопрофильный лицей, образовательная среда, метапредметные результаты обучающихся лицея, цифровая образовательная среда.

Введение. В условия современного реформирования системы образования все большую популярность приобретает идея включения в состав классических университетов многопрофильных лицеев, определяя их ведущее место в инновационном развитии системы среднего образования, подготавливая своих воспитанников к осознанному выбору своей будущей профессиональной деятельности при переходе на следующую образовательную ступень, к получению высшего образования. Многопрофильный лицей предполагает формировать у обучающихся не только глубокие знания, но необходимые исследовательские, проектные, метапредметные компетенции и собственную активную позицию в жизни всего общества. Задача многопрофильного лицея – научить обучающихся практически реализовывать свои навыки, знания, умения, быть максимально полезным обществу и найти свое незаменимое место, научиться проявлять как свои лидерские качества, так и умение работать в коллективе, совершенствовать своё общее и профессиональное образование [1].

На основе анализа состояния образовательной деятельности многопрофильного лицея, входящего в структуру Донецкого государственного университета и перспективного плана его развития, нами разработана Программа развития таких образовательных организаций, в которой сформулировано 10 основных задач (управление, результаты обучения, профильное обучение, проектно-исследовательская деятельность, соревновательная деятельность, квалификация педагогов, профориентационная деятельность, воспитательная работа, материально-техническая база, здоровье). Для выполнения поставленных задач построена структурно-функциональная модель формирования метапредметных образовательных результатов лицеистов в единой научно-образовательной среде «Лицей – классический университет». Реализация модели предполагает развитие у обучающихся мотивации к обучению в лицее для подготовки к обучению в вузе, овладение личностными, предметными и метапредметными компетенциями, развитие функциональной грамотности, формирование способности к научно-исследовательской работе, направленной на профессиональное самоопределение [2].

Одной из ключевых систем, с помощью которых можно организовать образовательную деятельность многопрофильного лица совместно с университетом, является единая научно-образовательная среда. Для ее построения обратимся к существующим подходам развития образовательной среды современного вуза.

Основная часть. Рассматривая научно-образовательную среду вуза как сложную интегративную систему, включающую совокупность всех социальных, материальных, организационно-педагогических и психологических условий и постоянно развивающихся взаимодействий всех участников образовательного процесса, предлагаем создание среды классического университета, которая объединяла бы все компоненты его деятельности.

Нужно отметить, что такая среда должна объединять не только образовательные организации высшего образования, но и среднего общего, и профессионального образования, входящих в ее состав, среди которых особое место занимают существующие многопрофильные лица при вузах. Такие лица отличаются от массовых школ и лицеев тем, что они функционируют как профильные образовательные организации, работа которых полностью подчинена образовательной, научно-исследовательской и воспитательной деятельности вуза.

П.А. Гордеевой и Д.Ю. Тарасовым выполнены основные контуры исследований в направлении функционирования образовательной среды вуза, проанализированы диссертации, защищенные по разработкам таких сред [3]. Нужно отметить, что за последние пять лет в основном в диссертационных исследованиях презентуется построение цифровых образовательных сред. Их называют: информационно-образовательная среда вуза, цифровая образовательная среда, виртуальная образовательная среда и т.п. (рис. 1).

Рис. 1. Примеры разработок цифровой среды в диссертационных работах

Цифровая образовательная среда, как правило, способствует улучшению процесса обучения, делая его более наглядным и интерактивным при подготовке обучающихся. Одним из главных преимуществ цифровой образовательной среды является ее способность повысить мотивацию к обучению, отмечает П.А. Гордеева [3]. Предназначение таких сред связывают с подготовкой современных студентов, с развитием социального интеллекта будущих учителей, с подготовкой специалистов в системе дополнительного образования, формированием академической мобильности студентов и т.д.

Особую значимость разработкам такой среды придают масштабные государственные реформы, проводимые в области цифровизации образования в Российской Федерации [11]. В частности, проект «Цифровая образовательная среда» является одним из компонентов многосоставного проекта «Образование», принятого в Указе Президента России «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 г.» (указ № 204 от 7 мая 2018 г.) [11, с. 6]. Мы согласны с тем, что в образовательных организациях важно развивать цифровую образовательную среду и в структуру научно-образовательной среды «Лицей – классический университет» включаем ее.

Цифровая образовательная среда имеет первостепенное значение в процессе обучения лицеистов. Она должна интегрировать научный, образовательный и инновационный потенциал всех субъектов научно-образовательной деятельности, способствующей развитию учебной, педагогической, управленческой и обслуживающей деятельности лицея, где ведущую роль играют информационно-коммуникационные технологии, позволяющие повысить качество и доступность учебного процесса, а также формировать цифровую культуру обучающихся [12]. Такая среда, являясь рефлексивной и инновационной, должна включать также материальную, информационную и виртуальную составляющие как необходимое условие её эффективности.

Однако не только цифровая образовательная среда обеспечивает многофункциональность деятельности классического университета и многопрофильного лицея. В образовательную среду необходимо включать и среды, обеспечивающие научно-исследовательскую, просветительскую и воспитательную работу.

Научно-исследовательская среда интегрирует научный, образовательный и инновационный потенциал всех субъектов научно-образовательной деятельности. Она должна быть открытой социуму и научно-образовательному сообществу лицея. Например, к проводимой научно-исследовательской работе в рамках факультетов и институтов классического университета должны привлекаться обучающиеся лицея с целью развития конкурентоспособности личности старшеклассника, на чем акцентирует в своем исследовании М.И. Шалин [13]. Например, в Донецком государственном университете лицеистам предоставляются учебные и научные лаборатории факультетов, где под руководством преподавателей ДонГУ старшеклассники приобщаются к большой науке, проводят первые свои изыскания, то есть происходит профессиональная ориентация обучающихся лицея, у них формируется устойчивая мотивация к плодотворному обучению в вузе.

Еще одним из важных направлений деятельности университета и лицея является развитие у обучающихся духовных и нравственных ценностей и патриотизма. В основном это происходит в рамках изучения социально-гуманитарных предметов, а также в процессе организации воспитательных мероприятий. Тут важное значение имеет социокультурная среда университета.

Социокультурная среда должна быть построена на гуманистических основаниях и предполагать гуманистический характер взаимодействия субъектов научно-образовательной деятельности. Для лицея она должна входить в социокультурное пространство университета, то есть воспитательная работа в лицее должна проводиться на основании плана мероприятий, разрабатываемых в университете.

Таким образом, под единой научно-образовательной средой «Лицей – классический университет» будем понимать сложную интегративную систему, которая

включает совокупность всех социальных, материальных, организационно-педагогических и психологических условий и постоянно развивающихся взаимодействий всех участников образовательного процесса, как лица, так и университета, в структуру которой входят цифровая образовательная, научно-исследовательская и социокультурная среды.

Все перечисленные среды служат интеграции лицеистского и университетского образования.

Заключение. Таким образом, для классического университета, в состав которого входит многопрофильный лицей, важной задачей является функционирование единой научно-образовательной среды «Лицей – классический университет», в которой у обучающихся лица будут формироваться учебные и метапредметные компетенции, позволяющие им осознанно определиться с выбором будущей профессиональной деятельности, адаптироваться к обучению в университете, овладеть первоначальными навыками научно-исследовательской работы, сформировать свои морально-нравственные и патриотические качества личности.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Скафа Е.И. Понятие непрерывного образования и направления его развития в современном Донбассе / Е.И. Скафа, И.А. Кудрейко, О.С. Киселёва // Педагогический журнал. – 2022. – Т. 12. № 6А. Ч. I. – С. 279–288.
2. Киселёва О.С. Структурно-функциональная модель формирования метапредметных результатов обучения лицеистов в научно-образовательной среде «Лицей – классический университет» / О.С. Киселёва // Современный ученый. – 2025. – № 8 – С. 312-319.
3. Гордеева П.А. Образовательная среда вуза: основные контуры исследования / П.А. Гордеева, Д.Ю. Тарасов // Психопедагогика в правоохранительных органах. – 2024. – Т. 29, № 3(98). – С. 266–273. – DOI: 10. 24412/1999-6241-2024-398-266-273.
4. Ворфоломеева О.В. Формирование академической мобильности студента в музыкальной информационно-образовательной среде (на примере вуза искусств): автореф. дис. ... канд. пед. наук. – Саратов, 2022. – 24 с.
5. Суханов Д.А. Педагогические условия преодоления затруднений педагогов при повышении квалификации в электронной информационно-образовательной среде: автореф. дис. ... канд. пед. наук. – СПб., 2023. – 22 с.
6. Хитущенко В.В. Иноязычная профессиональная подготовка студентов-филологов в информационно-образовательной среде вуза на основе СДО MOODLE: дис. ... канд. пед. наук. – Ялта, 2020. – 248 с.
7. Бодруг Н.С. Подготовка инженеров в области автоматизации технологических процессов и производств в системе дополнительного профессионального образования в цифровой образовательной среде вуза : автореф. дис. ... канд. пед. наук. – М., 2022. – 26 с.
8. Китикарь О.В. Концептуальные основы развития региональной системы непрерывного педагогического образования в условиях цифровой образовательной среды : автореф. дис. ... канд. пед. наук. – М., 2023. – 48 с.
9. Эрдниев А.С. Формирование профессиональных ценностных ориентиров курсантов в цифровой среде образовательной организации МВД России : автореф. дис. ... канд. пед. наук – М., 2023. – 25 с.
10. Корчемкина Ю.В. Формирование информационно-аналитических умений студентов в виртуальной образовательной среде вуза : автореф. дис. ... канд. пед. наук. – Челябинск, 2023. – 26 с.
11. Цифровая образовательная среда электронного обучения : методическое пособие / Авт.-сост.Е.Е. Дурноглазов, Е.А. Кузнецова, И.В. Шевердин, Т.С. Горбулина, К.А. Колесниченко, ОГБУ ДПО «Курский институт развития образования». – Курск, 2019. – 64 с.
12. Маслакова М.В. Цифровая культура как фактор формирования и развития электронной информационной образовательной среды вуза / М.В. Маслакова // Культура и образование: научно-информационный журнал вузов культуры и искусств. – 2020. – № 2 (37). – С. 5–14. – DOI: 10.24412/2310-1679-2020-10201

13. Шалин М. И. Организационно-педагогические условия развития конкурентоспособности личности старшеклассника / М.И. Шалин // Теория и практика образования в современном мире : материалы III Международной научной конференции. – СПб. : Реноме, 2013. – С. 47–49. – URL: <https://moluch.ru/conf/ped/archive/70/3860/>

Поступила в редакцию 07.05.2025 г.

UNIFIED SCIENTIFIC AND EDUCATIONAL ENVIRONMENT «LYCEUM – CLASSICAL UNIVERSITY» AS A MANAGEMENT SYSTEM FOR THE ACTIVITIES OF A MULTIDISCIPLINARY LYCEUM

O.S. Kiselyova

Considering a multidisciplinary lyceum as an innovative educational institution within the structure of a classical university, the article substantiates the idea of the need to create a unified scientific and educational environment, ‘Lyceum – Classical University,’ as an integrative system in which all participants in the educational process, both the lyceum and the university, interact. Using the example of the lyceum of Donetsk State University, the article describes the impact of such an environment on the educational activities of the lyceum.

Key words: classical university, multidisciplinary lyceum, educational environment, meta-subject results of lyceum students, digital educational environment.

Киселёва Ольга Сергеевна

директор многопрофильного лицея-интерната,
ФГБОУ ВО «Донецкий государственный
университет», г. Донецк, РФ
E-mail: kiseleva-olga89@mail.ru

Kiselyova Olga Sergeevna

Headmaster of Multidisciplinary Lyceum,
FSBEI HE «Donetsk State University»,
Donetsk, RF
E-mail: kiseleva-olga89@mail.ru